

LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA EDUCACIÓN LOGOPEDIA

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INVESTIGATIVE ABILITIES IN THE STUDENTS OF THE CAREER EDUCATION LOGOPEDIA

AUTORES

M.Sc. Yarima Badillo Pérez. Profesora Asistente
Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.
yarimabp@sma.unica.cu Telf: 53489290 yarimabadilloperez@gmail.com

Dr. C Sara María Berrio Sánchez. Profesora Titular.
Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.
sara@sma.unica.cu Telf: 55246898

Dr. C Milagros de la Caridad Sánchez Herrera. Profesora Titular.
Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.
milagrossh@sma.unica.cu Telef: 54648772

TEMÁTICA 3: El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa.

RESUMEN

La formación y el desarrollo de habilidades investigativas es un proceso que permite el dominio del método científico en el proceso de formación profesional. Desde este presupuesto, el presente trabajo tiene como propósito fundamental desde el punto de vista teórico, las tendencias y momentos que han caracterizado el proceso de desarrollo de habilidades investigativas, en la formación inicial de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia. En la investigación se hizo uso de los métodos teóricos: histórico-lógico y analítico sintético; como métodos empíricos, se utilizaron el análisis documental y la encuesta. En los resultados obtenidos se presentan las definiciones conceptuales de las habilidades investigativas específicas que se deben desarrollar en los estudiantes de la carrera para enfrentar los problemas profesionales una vez que egresen de la universidad.

PALABRAS CLAVE: Habilidades investigativas, formación, desarrollo, investigación, pregrado